

Ingiliz va O‘zbek Tillarida Leksik Neologizmlar

Jakbarova Sevaraxon Mamurjanovna [orcid: 0009-0004-5657-3585](https://orcid.org/0009-0004-5657-3585)
e-mail: jakbarova1988@mail.ru

Oriental Universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya Mazkur ilmiy maqolada ingliz tilidan o‘zbek tiliga kirib kelgan yangi so‘zlar – ya’ni neologizmlarning tahlili ko‘zda tutilgan. Bugungi globallashuv davrida ingliz tili jahonda eng keng tarqalgan xalqaro aloqa vositasi sifatida ko‘plab tillarga, jumladan o‘zbek tiliga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Maqolada o‘zbek tiliga ingliz tilidan kirib kelgan ayrim zamonaviy so‘zlarning etimologiyasi, semantikasi, qo‘llanish sohalari va o‘zlashuv darajasi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida o‘zbek tili leksikasida faol ishlatilayotgan inglizcha so‘zlar tanlab olindi. Ushbu maqola orqali o‘zbek tilida uchrayotgan inglizcha neologizmlarning o‘rganilishi tilshunoslik uchun muhim bo‘lgan masalalardan biri ekani ko‘rsatiladi. Maqolada shuningdek, tilshunos olimlarning lug‘at boyligini tizimlashtirish borasidagi ishlari ham esga olinib, sistemaviy lug‘at tuzish bo‘yicha istiqbolli vazifalarga urg‘u beriladi. Natijada, o‘zbek tilidagi so‘z boyligining shakllanishi va yangilanishi haqida ilmiy xulosa chiqariladi.

Kalit so‘zlar. Leksikologiya, leksika, o‘zlashma so‘zlar, neologizmlar, etimologik ma’no, semantik ma’no.

1 Kirish

Jamiyatning o‘zgarishlari bilan hamnafas bo‘lib, til ham bu o‘zgarishlarni o‘zida aks ettirishi zarur bo‘lgan eng muhim qismi leksikadir. Leksika tildagi yangilanishlarni faqat o‘zida emas, balki boshqa sohalarda ham kengroq tarzda ifodalaydi. Fan doimo rivojlanib, yangi bosqichlarga ko‘tarilib bormoqda. Hozirgi davrda bu jarayon ayniqsa tezlashgan. Agar hozirgi dunyoga e’tibor qaratsa, bizni o‘rab turgan texnologik yangiliklar va zamonaviy ilmlar uning rivojlanishida katta o‘rin tutayotgani yaqqol ko‘rinadi. Boshqa tomondan, davlatlar o‘rtasidagi kuchli siyosiy kurash va geopolitik raqobat globallashuv jarayoniga yanada kuchli turtki bermoqda. Hozirgi kunda jamiyatning taraqqiyoti, axborot texnologiyalarining yuksalishi va davlatlar o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy aloqalarning kuchayishi natijasida tillar orasidagi o‘zaro ta’sir kuchayib bormoqda. Bu jarayon, albatta, o‘zbek tiliga ham ta’sir ko‘rsatib, uning leksikasini o‘zlashgan va yangi so‘zlar bilan boyitishda davom etmoqda. Neologizmlar yangi texnologiyalar, ijtimoiy o‘zgarishlar va global aloqalar natijasida paydo bo‘ladi. So‘nggi yillarda Internet diskursi, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali chetdan kirib kelayotgan yangi so‘zlar oqimi yanada ortdi.

Neologizmlar tilni boyitishga xizmat qilar ekan, o‘ziga xos ijobiy va salbiy xususiyatlarga ega bo‘ladi. Bloglardagi so‘z erkinligi ayrim holatlarda nutqda ulardan foydalanishda chalkashliklarni, boshboshdoqlikni keltirib chiqarmoqda: kimdir yangi so‘zlar nutqni bezaydi deb hisoblaydi, ayrimlar o‘zini kreativligini asoslamoqchi bo‘ladi. Ingliz va o‘zbek tillarida leksik neologizmlar ko‘p jihatdan globalizatsiya va texnologik rivojlanish bilan bog‘liqdir. Ushbu maqola ingliz va o‘zbek tillaridagi leksik neologizmlarni taqqoslab, ularning xususiyatlari va farqlarini yoritishga qaratilgan. Bu jarayon tilshunoslik, leksikologiya va kommunikatsiya sohasida muhim ahamiyatga ega.

2 Adabiyotlar taxlili va metodologiyasi

Neologizmlar – yunoncha, neos- —yangi, logos—so‘z, so‘zlarining jamlanmasi bo‘lib, jamiyat taraqqiyoti, hayotning talab-ehtiyoji bilan paydo bo‘lgan yangi narsa va tushunchalarni

ifodalovchi so‘zlar. Neologizmlar avvaliga noodatiy so‘zdek bo‘ladi, lekin ko‘p qo‘llanilishi hisobiga — yangilik xususiyatini yo‘qotadi va faol so‘zlar qatoriga o‘tadi. Boshqacharoq aytganda Neologizm — tilda yangi paydo bo‘layotgan va ma‘nosi jamiyatning ma‘lum bir a‘zolarigagina tushunarli bo‘lgan so‘zlar. Ular qo‘llanish davriga ko‘ra yangi qatlamni tashkil etadi. Bu termin shu nomni olguniga qadar o‘zbek tilshunosligida yangi so‘zlar, yangi leksika, yangiliklar⁶, yangirtma⁷ kabi nomlar bilan atalgan bu tilga yangi kirgan so‘z yoki ibora bo‘lib, o‘zgarayotgan jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda tilga qo‘shiladi. Ingliz tili hind-yevropa tillari oilasining german guruhiga kiradi.

O‘zbek tiliga inglizcha so‘zlarning o‘zlashish yo‘llari turlichadir. Agar tushuncha aynan o‘zbekcha nomlanishga ega bo‘lmasa yoki o‘zining ijobiy va samarali ta‘siriga ega bo‘lsa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashtirilmoqda. Masalan, chat(chat) – suhbat, bifshteks(beefsteaks) – qovurilgan mol go‘shini qaylaga solib beriladigan ovqat turi. Shu kabi so‘zlarning o‘zbek tilida aniq va lo‘nda izohi yo‘q. Shuning uchun ular ingliz tilidan o‘zbek tiliga to‘g‘ridan-to‘g‘ri kirib kelgan. Hozirgi paytda radioeshittirish, OAV, gazeta va jurnallarda ko‘plab inglizcha o‘zlashma so‘zlarga ko‘zimiz tushadi. Mashhur siyosiy arboblardan, siyosatchilardan, iqtisodchilardan, jurnalistlardan o‘zlarining nutqlarida ilmiylikni ifodalash uchun ko‘plab o‘z so‘halariga doir inglizcha neologizmlardan foydalanishadi. Jumladan, kosmodrom, konflikt, televideniye, tender, reyting, marketing kabi so‘zlar ham o‘zining qo‘llanilish doirasi va sohasiga ega. Mustaqillikdan so‘ng tilimizga brifing – briefing, injenering – engineering, imidj – image, visual – visual, organayzer – organizer kabi so‘zlarning kirib kelishi tezlashdi.

3 Muhokama va natijalar

Mazkur tadqiqotda ingliz va o‘zbek tillaridagi leksik neologizmlar o‘rganilgan. Tadqiqot uchun asosiy manba sifatida ingliz va o‘zbek tillaridagi so‘zlar, ijtimoiy tarmoqlarda qo‘llanilgan yangi iboralar, shuningdek, so‘z yasalishi va tarqalishi bo‘yicha ilmiy maqolalar tahlil qilingan. Tadqiqotda neologizmlarning shakllanishi va tarqalishidagi farqlarni aniqlash uchun kvalitatif tahlil metodlari qo‘llanilgan. Ingliz va o‘zbek tillaridagi neologizmlarni o‘rganish uchun o‘zaro taqqoslash va kontent tahlili metodlari ishlatilgan. Yana shunday neologizmlar borki, kundalik hayotda qo‘llanilishi uchun ehtiyoj paydo qilgan, lekin — O‘zbek tilining izohli lug‘atidan joy olmagan. Ulardan misol keltirib quyidagilarni aytolamiz: koka-kola, minimarket, gipermarket, chizburger, xot-dog, netbuk, sensor, fleshxotira, planshet va h.k.

Yana shu kabi qiziqarli o‘zlashma so‘zlar guruhi mavjudki, ular o‘zining asl lug‘aviy ma‘nosini yo‘qotib, etimologik ma‘no va semantik ma‘nosi bilan aloqador bo‘lmay qo‘llaniladi. Ya‘ni ular asl ma‘nosi va o‘zlashgan tildagi ma‘nosi bilan bir xil yoki o‘xshash bo‘lmaydi. Ulardan bir nechtasini izohi bilan keltiramiz

Ingliz tilidagi leksik neologizmlar: Ingliz tilidagi neologizmlar asosan texnologiya, globalizatsiya va ijtimoiy o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Masalan, “selfie,” “hashtag,” “streaming,” “cryptocurrency” kabi so‘zlar internet va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi natijasida paydo bo‘lgan. Ingliz tilida qisqartmalar va yangi iboralar keng qo‘llaniladi, bu so‘zlarning global miqyosda tarqalishiga yordam beradi.

O‘zbek tilidagi leksik neologizmlar: O‘zbek tilida ham neologizmlar, asosan, texnologik yangiliklar, iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Misollar: “kompyuter,” “internet,” “smartfon,” “blogger.” O‘zbek tilidagi neologizmlar ko‘pincha ingliz yoki rus tillaridan olingan va ular o‘zbek tiliga moslashtirilgan. Bu so‘zlar, ayniqsa, texnologiya, ijtimoiy tarmoqlar va global kommunikatsiyalar tufayli keng qo‘llanilmoqda. Xususan, piar so‘zini ushbu mavzu doirasida tahlil qilish mumkin. Piar so‘zi inglizcha “Public Relations” (jamiyat bilan muloqot) so‘zlarining bosh harflari: P va R tovushlarini qo‘shib o‘qish (pi + ar) orqali hosil bo‘lgan. Uni PR tarzida qo‘llash holatlari ham uchraydi, lekin bu bir tomonlama, ya‘ni talaffuz nomuvofiqligiga sabab bo‘ladi. Chunki o‘zbek tilida p va r tovushlari yonma-yon aytilganda piar emas, piri tarzida talaffuz qilinadi.

⁶ Абдуллаев Ф. Тил қандай ривожланади. – Тошкент: Фан, 1972. – 65 б.

⁷ Жамолхонов Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Талқин, 2005. – 209 б.

Bu so‘zning o‘zbek tilidagi semantikasi biroz tahrirtalab. Bugungi kunda piar haqida so‘ralsa, aksariyat insonlar mashhur kishilarning o‘zlarini soxta shov-shuvli xabar orqali reklama qilishlarini tushunishadi. Bu orqali kishilar ongida ushbu so‘zning salbiy tushuncha sifatida joy olganini sezish mumkin. Ma‘lum bo‘ladiki, piar so‘zi neologizm sifatida keng ma‘noda (biror tashkilot yoki shaxs haqida salbiy, yolg‘on ma‘lumotlar tarqatish, turli xil mojarolar keltirib chiqarish va shu orqali mashhurlikka erishish), qolaversa, yengil-yelpi (shou biznes vakillari orasidagi nikoh yoki ajrashishlar, biri ikkinchisini haqorat qilishi kabi) ma‘noda ishlatiladi. Bundan tashqari tilimizga o‘zlashgan bir qancha neologizmlardan quyida misollar keltirib o‘tganmiz.

Menejment (management) – maxsus boshqarish faoliyati; boshqarish to‘g‘risidagi fan;

Miting(meeting) - muhim voqea, ko‘pincha siyosiy masalalarni muhokama qilish uchun o‘tkaziladigan ommaviy yig‘ilish;

Provayder(provider) - kompyuterlarni internet tarmog‘iga ulash va axborotlar almashinishni tashkil qilish bilan shug‘ullanadigan vositachi tashkilot;

Trening(traning) - trenirovka tizimi, mashq, mashg‘ulot rejimi;

Prodyuser(producer) - rivojlangan mamlakatlarda film ishlashda g‘oyaviy-badiiy va tashkiliy-moliyaviy jihatdan nazorat qilishni amalga oshiruvchi kino kompaniyaning ishongan kishisi;

Har ikki tilda ham neologizmlarning o‘xshash va farqlarni uchratish mumkin. O‘zbek va ingliz tillarida neologizmlar yangi texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar va globalizatsiya bilan bog‘liq. Ingliz tilidagi neologizmlar ko‘proq global miqyosda qo‘llaniladi va boshqa tillarga kiradi. O‘zbek tilida esa neologizmlar ko‘proq mintaqaviy miqyosda tarqaladi va ko‘pincha rasmiy tillarda ishlatiladi. Ingliz va o‘zbek tillarida ham qisqartmalar keng qo‘llaniladi. Masalan, “CEO” (Chief Executive Officer) ingliz tilida, “DSc” (Doktor of Science) o‘zbek tilida ishlatiladi.

Neologizmlar, tilning rivojlanishi va ijtimoiy ehtiyojlarni aks ettirishdagi ahamiyatiga ko‘ra, jamiyatning yangi g‘oyalarini va texnologik yutuqlarini tilga kiritishda muhim vositadir. Neologizmlar tilga kirish jarayonida ba‘zan qarshiliklarga uchraydi, lekin ko‘pincha tilning rivojlanishini va yangi kontseptlarni ifodalashni osonlashtiradi. Shu o‘rinda tilshunos olim N.Mahmudov aytganidek, o‘zbek tilidagi xorijiy o‘zlashmalarning me‘yori va milliyliги malasalasi ma‘naviy-madaniy sohalar doirasida favqulodda ahamiyatga molik ekanligini hamisha yodda saqlash lozim.⁸ Ya‘ni har bir o‘zlashayotgan so‘z o‘zining milliyliги, ma‘nosi jihatidan o‘zbek mentalitetiga mos kelishi va haqiqatan ham bu so‘z o‘zbek tili lug‘atiga kerakliги jihatidan tahlil qilinishi kerak. Eski nashrdagi —O‘zbek tilining izohli lug‘atiga 80 ga yaqin inglizcha o‘zlashmalar kiritilgan bo‘lsa, yangi nashrdagi —O‘zbek tilining izohli lug‘atida 500 dan ortiq inglizcha o‘zlashma so‘zlar izohlangan.

Inglizcha so‘zlar tilimizda ko‘p o‘zlashayotgan ekan, tabiiyki, ularning etimologik kelib chiqishi ham barchani qiziqtirmoqda. Jumladan, kovboy [inglizcha, cow-boy, cow – sigir, boy – yigit] leksemasi AQShning g‘arbiy shtatlarida otliq yigit, jasur, mard podachi ma‘nosi sifatida qo‘llaniladi. Ko‘pchilik yoshlarning sevimli taomi xot-dog [hot – issiq, dog – kuchuk] leksemasi esa etimologik jihatdan ko‘pchilikni shubhaga qo‘yadi, go‘yoki kuchuk go‘shidan qilingan taomdek. Aslida esa bunig o‘z tarixi mavjud. 1884-yilda xot-dog sosiska ma‘nosida ishlatilgan, sosiska tayyorlovchilarning shiori esa —Love me, love my dog ya‘ni egasini hurmat qilsang, itiga suyak tashla qabilida qo‘llanilgan. Yana bir ajoyib so‘zlardan biri bu kokteyl. Cocktail [inglizcha cock – xo‘roz, tail – dum] leksemasi mustaqillikgacha bo‘lgan davrda xo‘rozning dumi lug‘aviy ma‘nosida qo‘llanilgan.

4 Xulosa

Ingliz va o‘zbek tillaridagi leksik neologizmlar tilning global va mintaqaviy rivojlanishini aks ettiradi. Ingliz tilidagi neologizmlar global miqyosda keng tarqaladi va boshqa tillarga kiradi, o‘zbek tilidagi neologizmlar esa asosan mintaqaviy kontekstda va rasmiy tillarda ishlatiladi. Har

⁸ Mahmudov N. O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar: me‘yor va milliylik // O‘zbek tili va adabiyoti. 2010. 6-son. 8-bet.

ikkala tilda ham yangi so‘zlar texnologiya, ijtimoiy tarmoqlar va madaniy o‘zgarishlar tufayli paydo bo‘ladi. Ushbu tadqiqot neologizmlarning tilshunoslikda muhim o‘rin tutishini va til rivojlanishiga qanday ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi. Ingliz tilidan kirib kelgan o‘zlashma so‘zlarning barchasining muqobil variant yo‘qligi sababli hech qanday o‘zgarishsiz qo‘llaniladi. O‘zbek tili leksikasida inglizcha neologizmlar soni ortib bormoqda. Ayrim o‘zlashma so‘zlar esa tilimizdagi izohli lug‘atlarga kiritilmagan.

References:

1. Jakbarova, Sevaraxon. “Neuro-Linguistics: a New Paradigm of Contemporary Linguistics.” *Miasto Przyszłości* 54 (2024): 1222-1225.
2. Hamrayeva Y. O‘zbek tilining o‘quv ideografik lug‘atini yaratish tamoyillari: Filologiya fanlari nomzodi....diss. avtoref. – T., 2010. 6-b.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2 jildli -M., Русский язык. 1981.; O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli, -T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi; 2006-2008.
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. –T., O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 12 tomli. 2000-2006.
5. Mahmudov N. O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar: me_yor va milliylik // O‘zbek tili va adabiyoti. 2010. 6-son. 8-bet.